

НОАНЪАНАВИЙ КАРАМНИНГ КОЛЬРАБИ (*BRASSICA OLERACEA* VAR. *GONGYLODES*) ТУРИНИ ЯНГИ СЕРҶОСИЛ, ИСТИҚБОЛЛИ НАВЛАРИНИ ЯРАТИШ

Якубова Дилафруз Муродовна¹, Эркинов Умиджон Уйғун ўғли²

¹ТДАУ доценти, ²ТДАУ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205617>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон республикаси учун ноанъанавий сабзавот тури ҳисобланган кольраби карамнинг биологик хусусиятлари, республикада етиштириши учун мос нав намуналарининг тавсифи, экиш схемалари, тезпишарлиги, ҳосилдорлиги, товарбоплиги тўғрисида маълумотлар берилган.

Калим сўзлар: Схема, муддат, кўчат ёши, кольраби нав намуналари, эртапишарлик, товарбоплик.

Аннотация. В статье приведены сведения о биологических свойствах капусты кольраби, считающейся нетрадиционным для Республики Узбекистан овощем, описание сортов, пригодных для выращивания в нашей республике, схемы посадки, быстрое созревание, урожайность и товарность.

Ключевые слова: Схема, срок, возраст рассады, образцы сортов кольраби, скороспелость, товарность.

Annotation. The article provides information about the biological properties of kohlrabi cabbage, which is considered a non-traditional vegetable for the Republic of Uzbekistan, a description of varieties suitable for cultivation in our republic, planting patterns, rapid ripening, productivity and marketability.

Keywords: Scheme, period, age of seedlings, samples of kohlrabi varieties, early maturity, availability.

Кириш.

Дунёда карам ўсимликлари асосий кўп истеъмол қилинадиган сабзавот турларидан бири ҳисобланади. “FAOSTAT” маълумотларига кўра, 2020 йилда дунё бўйича гул карам ва брокколи карамидан бошқа карамдошлар оиласига мансуб сабзавотлар (оқ бошли, қизил бошли, кольраби, брюссель, пекин ва савой) 389534,65 минг га майдонда етиштирилиб, ўртача ҳосилдорлик 34,74 т/га ни ташкил этди.

Карамнинг етиштирилаётган барча турлари (Brassicaceae) карамдошлар оиласига ёпик уруғлилар бўлими (Magnoliophyta) икки паллалилар синфига (Magnoliatae) мансубдир. Карамсимонлар оиласига 375 авлод ва 3200 турга мансуб ўсимликлар бирлаштирилган (Ипатьев А.Н., 1966; Прохоров И.А., Крючков А.В., Комиссаров В.А., 1997). Барча етиштирилаётган карам навлари *brassica* авлодига мансуб бўлиб 50 га яқин карам турларини ўзида бирлаштиради. Ушбу карам турлари ҳаётининг давомийлиги бўйича бир йиллик ва икки йиллик ўсимликлар бўлиб, кольраби карами (*Brassica oleracea* var. *Gongylodes* L.) икки йиллик ўсимлик ҳисобланади.

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати.

Дунёда соҳа мутахассислари томонидан аҳолини арзон, сифатли ва витаминларга бой, жумладан, кольраби (*Brassica oleracea* var. *Gongylodes*) карамининг иссиққа,

касаликларга чидамли, ёрилиб кетишга бардошли ҳамда эколого географик иқлим шароитларга мос навларини яратиш, улар учун етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш бўйича қатор илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Кольраби карами бошқа карам турларига нисбатан тез пишиб етилиши (55-60 кун), экологик омилларга бардошлилиги, биологик фаол моддаларга бойлиги ва узок муддат сифатини йўқотмасдан сақлаб туриш хусусияти билан ажралиб туради. Маълумки, соғлом овқатланиш тарзини жорий этишда сабзавотларнинг кенг ассортиментида фойдаланиш талаб этилади ва шу сабабли ҳам Республикамизда сабзавотчилик соҳасини ривожлантиришга ҳамда уларнинг ассортиментини кенгайтиришга катта эътибор қаратилмоқда. Кольраби карамининг ўсув даврининг қисқалиги, йил давомида 3 марта мўл ҳосил етиштириш имконияти мавжудлиги сабабли республикамизнинг иқлим шароитига мос навларни яратиш ва етиштириш агротехнологиясини такомиллаштириш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга муаммо ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади. Кольраби карамининг Тошкент вилояти иқлим-шароитига мос юқори ҳосилдор намуналарни танлаш, истиқболли намуналарни селекцияга жалб этиш, янги нав яратиш ва янги яратилган нав учун мақбул экиш муддатларини аниқлаш ҳамда ишлаб чиқаришга жорий этишдан иборат.

Кольраби карамининг биологик хусусиятлари. Кольраби-совуққа чидамли, 0-1⁰С ҳарорат уруғининг униши учун минимал ҳарорат ҳисобланади. Уруғлар +11⁰С да 10-12 кунда, +18+20⁰С да эса 3-4 кунда униб чиқади.

Ҳарорат-3⁰С да ёш майсалари, -7⁰С да барглари, -6-9⁰С да эса маҳсулот берадиган аъзоси зарарланади. Кундуз кунлари +16+20⁰С ва тунги соатларда эса +6+12⁰С даражали ҳарорат оптимал ҳисобланади. Ҳарорат +6⁰С паст бўлса, поямева ҳосил қилмасдан, гулпоя чиқариши кузатилади.

Кольраби карами бошқа карамга мутлоқ ўхшамаган сабзавот экини ҳисобланади. Кольраби карами ташқи кўриниши жиҳатидан шолғом ёки брюквани эслатади, аммо мазаси эса-оқбош карамнинг ўзаги мазасига ўхшаш бўлиб, унга нисбатан майин, хушхўр ва ширинроқ мазага эга сабзавот.

Тадқиқот натижалари. Кольраби карамининг 30 кунлик кўчатлари 10 мартда 70х30 схемада очиқ далага экилди. Ҳар бир тажриба бўлмачаси 4,2 м² бўлиб 20 донадан ўсимлик ўтказилди. Андоза сифатида республикамиз учун районлаштирилган Амокаши нави экиб ўрганилди. Ўсув даври давомида ҳар бир нав намуналардан 10 тадан ўсимликда морфо-биологик ва қимматли хўжалик белгилари, жумладан ўсимликдаги барглари сони, барг пластинкасининг сатҳи, барг бандининг узунлиги, мевасининг шакли, ранги, 10% меваларнинг шаклланиши, 75% меваларнинг шаклланиши, ҳосилнинг пишиб етилиши 10%, ҳосилнинг пишиб 75%, битта меванинг ўртача вазни (г), ҳосилдорлик ва товарбоп маҳсулот улуши ўрганилди.

Тажриба даласига кольраби кўчатлари ўтказилгандан сўнг 30 кун ўтгач Россиянинг Неженка, 32 кундан сўнг Смак, 34 кундан сўнг Пикант, Венская белая 1350 навларида поямева шакллана бошлаганлиги кузатилган бўлса, Франциянинг к-41 (номсиз) намунасида 30 чи куни қайд этилди. Германиянинг К-206, Чехиянинг Виолетта, Япониянинг К-214, Россиянинг Деликатесная белая, Сиреновый туман ва Фиолетовая навларида ушбу жараён кўчатлар ўтказилгандан сўнги 35 кунни қайд этилган бўлса, Чехиянинг Гигант навида эса поя меваларнинг шаклланиши кўчатлар ўтказилгандан кейинги 42 чи кун кузатилди.

Қолыраби карамининг қоллекция намуналарини қимматли хўжалык белгилари

Нав ва намуналар	Келиб чиқиши	Помеванинг шакллана бошлаши, күн		Хосилнинг етилиши, күн		1 та меванинг ўртача вазни /г	Хосилдорлик,к г/м ²
		10%	75%	10%	75%		
1 Амокаши (анд)	Франция	35	45	62	72	423,7	2,356
2 Гигант	Чехия	42	51	85	97	818,2	4,549
3 ВИР К-214	Япония	35	49	80	92	460,5	2,560
4 ВИР К-206	Германия	35	43	70	75	420,5	2,338
5 ВИР К-41 (Кизил тож)	Франция	30	35	60	66	480,7	2,673
6 Пикант	Россия	34	42	72	77	486,7	2,706
7 Венская белая 1350	Россия	34	43	70	77	415,5	2,310
8 Неженка	Россия	30	35	57	66	423,7	2,355
9 Виолетта	Чехия	35	43	76	85	590,1	3,281
10 Деликатесная белая	Россия	35	42	76	85	608,1	3,381
11 Сиреновый туман	Россия	35	43	76	89	584,3	3,248
12 Смак	Россия	32	43	76	90	608,1	3,381
13 Фиолетовая	Россия	35	44	89	100	588,5	3,272

Намуналарнинг ўсув даврини тажриба бўлмачасидаги ўсимликларнинг 50% пишиб етилган кунга асосланиб белгиладик. Ўрганилган намуналардан Ўзбекистон иқлим-шароитида ўсув даври ВИР К-41 (Қизил тож), Пикант, Смак ва Неженка навларида 62-65 кунни, ВИР К-206, Венская белая 1350, Деликатесная белая навларида 70-75 кунни, Виолетта, ВИР К-214 навларида 80-85 кунни, Гигант, Сиреневый туман ва Фиолетовая навларида эса 90-95 кунни ташкил этди. Андоза Амокаши нави эртапишар нав бўлиб ўсув даври 62 кун эканлиги аниқланди.

Кольраби карамини коллекция намуналарининг уч йиллик ўрганишлар натижасида эртапишарлик хусусияти бўйича 4 та, жумладан ВИР К-41 (Франция), Пикант, Неженка ва Смак (Россия) нав намуналари ажратиб олинди. Ушбу танлаб олинган навларнинг ўсув даври 62-65 кунни ташкил этиб, андоза навга нисбатан 3,18- 10,25 ц/га ҳосилдорлиги юқори эканлиги аниқланди.

Хулоса.

Кольраби карамини коллекция намуналарининг уч йиллик ўрганишлар натижасида эртапишарлик хусусияти бўйича 4 та, жумладан ВИР К-41 (Франция), Пикант, Неженка ва Смак (Россия) нав намуналари ажратиб олинди. Ушбу танлаб олинган навларнинг ўсув даври 62-65 кунни ташкил этиб, андоза навга нисбатан 3,18- 10,25 ц/га ҳосилдорлиги юқори эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. D.M.Yakubova. Qodirxo‘jaev. The impact of Planting Scheme-Feeding Area on the Growth and Productivity of Kohlrabi in the Double Gropping. International journal for innovative research in multidisciplinary field. Volume - 5, Issue - 11, Nov– 2019. – P. 67-69 (Impact Factor: 7.581). Open Access. Scientific Journal.
2. Аутко А.А. В мире овощей. Минск: УП. “Технопринт” 2004. С-568. (ADB, 2009, FAO, 2014).
3. Д.М.Якубова. М.Е.Аманова. Колраби карам навларининг агробиологик хусусиятлари ва қимматли хўжалик белгилари. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси журнал. Тошкент 2022 йил. №2 (2). 156-158 б. (06.00.00 №7)

4. Д.М.Якубова. М.Е.Аманова. Колраби карам навларининг агробиологик хусусиятлари ва қимматли хўжалик белгилари. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси журнал. Тошкент 2022 йил. №2 (2). 156-158 б. (06.00.00 №7)
5. Д.М.Якубова. М.Е.Аманова. Такрорий экин сифатида етиштириш учун карамнинг колраби тури нав-намуналарини танлаш. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси журнал. Тошкент 2022 йил. №3 (3). 162-164 б. (06.00.00 №7)
6. Бутун Россия Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти (ВИР) нинг “Карамдош ўсимликлар жаҳон коллекциясини ўрганиш ва қайта тиклаш” бўйича услубий қўлланма (Ленинград 1986 й)
7. Доспехов Б.А.-Методика полевого опыта. Изд.5-М. Агропромиздат 1985. С.361.
8. D.M.Yakubova. U.Xurramov, M.Xudayorov, X.Xudayorova, Yu.M.Yakubov, Z.T.Abdiev, Yu.Turaboeva. Cultivar isa key element of cultivation technology. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, 17(6), 2020-11-20. P-14834-14841. Scopus. SCImago.
9. D.M.Yakubova. M.E.Amanova. Selection of Promising Varieties of Cabbage Kolrabi (Brassica Oleracea Var. Gongylodes) During Repeated Sowing. Middle European Scientific Bulletin, ISSN 2694-9970. Volume-25, P-289-291. 25 Jun 2022 y. Retrieved from.